

GT6 – Narrativas ecotecnológicas dos corpos

Vídeo: Contra-escrita Ciborgue – Relatos de Docência junto à Aldeia Bragança

Gustavo da Rosa Pires (PUC-Rio)

Dr. Anderson Antônio Pedroso S.J. (PUC-Rio)

Dra. Célia Kinuko Matsunaga Higawa (UnB)

Dra. Rejane Spitz (PUC-Rio)

Dra. Denise Berruezo Portinari (PUC-Rio)

Dr. Frederico Coelho (PUC-Rio)

RESUMO

No intuito de fortalecer lutas sociais através da comunicação, o Projeto Amazônia (Universidade de Brasília) é uma série de ações feitas por grupo de pesquisadores que atuam junto à Aldeia Bragança, de etnia Munduruku, na Floresta Nacional do Tapajós, no oeste do Estado do Pará. Na intenção de contemplar o entre-lugar que há na pós-colonialidade latino-americana, o presente trabalho serve-se da ideia de ciborgue: manifestação existencial física constituída na violência da desconstrução de sua identidade original, e, ao focalizar o aspecto de responsividade que o vídeo oferece a quem se encontra em tal realidade de apagamento, o estudo também busca conceituar o que seria afinal esse suporte eletromagnético. Para tanto, serão rememoradas vivências de ensino do audiovisual na região – ferramenta essencial na denúncia dos e no combate aos abusos enfrentados. A reflexão está calcada em autores como Phillippe Dubois; Donna Haraway e Silviano Santiago. Em conclusão, este artigo elogia o uso da tecnologia digital em questão enquanto possibilidade de registro da memória e projeto de sociedade para transformação de futuro.

Palavras-chave: Vídeo; Ciborgue; Entre-lugar; Munduruku de Bragança.

ABSTRACT

In order to strengthen social struggles through communication, the Amazon Project (University of Brasília) is a series of actions made by a group of researchers who work together with the Bragança Village, of Munduruku ethnicity, in the Tapajós National Forest, in the west of Pará State. With the intention of contemplating the in-between place that exists in the latinamerican postcoloniality, the present work uses the idea of cyborg: a physical existential manifestation constituted in the violence of the deconstruction of its original identity, and, by focusing on the aspect of responsivity that video offers to whom finds themselves in a reality of erasure, the study also searches to conceptualize what is this electromagnetic support after all. Therefore, experiences of teaching audiovisual in the region will be remembered – an essential tool on complaint and of combating the abuses that are faced. The reflection is based on authors such as Phillippe Dubois, Donna Haraway and Silviano Santiago. In conclusion, this article complements

the use of the digital technology in question as a possibility of memory record and a society project for transformation of the future.

Keywords: Video; Cyborg; Between-place; Mundurucu from Bragança.

INTRODUÇÃO

Em função das constantes invasões para repetidos abusos dos recursos naturais da região, o presente trabalho debruça-se sobre expedições e oficinas presenciais e remotas realizadas na comunidade tradicional de etnia Mundurucu: a aldeia indígena de Bragança. Trata-se de uma investigação voltada às características e potencialidades do ensino da mídia no contexto de luta social vivido por essa comunidade.

O suporte eletromagnético conhecido como vídeo pode ser considerado não somente uma manifestação de ordem estética, mas, principalmente, o meio de registro e expressão mais recorrente da atualidade. Em função da constante popularização e disseminação da modalidade *smart* dos atuais aparelhos telefônicos celulares, a ferramenta passa a ter um caráter extremamente acessível, democrático. Hoje, a possibilidade da escrita videográfica e da propagação em massa de seu substrato encontram-se na palma da mão de cada indivíduo que possui um dispositivo com câmera e acesso à rede de computadores.

Tendo em mente a realidade paradoxal que os territórios outrora demarcados enquanto projetos coloniais enfrentaram ao longo de sua história (e seguem enfrentando na contemporaneidade), o trabalho que se segue focaliza como tema uma possibilidade de escrita contra tais métricas. Seria possível utilizar o vídeo enquanto um mecanismo de resistência e reafirmação de populações originárias que sofreram e ainda sofrem processos de inscrição da cultura metropolitana? O problema de pesquisa configura-se a partir dessa indagação. Supõe-se que nas próprias características intelectuais de tal tecnologia esteja a resposta para a provocação feita.

Este artigo objetiva também compreender determinados conceitos fundamentais para o campo da identidade latino-americana para estabelecer a necessidade de estudo e fruição desse

insumo audiovisual. Para fundamentar os conceitos descritos no texto, a metodologia utilizada foi a de examinar os escritos de alguns autores que tratam da temática da tecnologia e da arte no processo de emergência identitária. Dentre eles: Phillipe Dubois, Donna Haraway e Silviano Santiago. Acredita-se que trabalho se faz relevante no convite ao leitor para contemplação do poder projetual e transformador que o vídeo possui para a sociedade.

MEMORIAL

No oeste do estado do Pará, há monumental zona de sobreposição de terras composta por floresta nacional (FLONA Tapajós) e território indígena (TI Bragança-Marituba). Embora se trate da superimposição de duas áreas de conservação, a região é assolada por um crescendo de ilícitas atividades de extração de minério e madeira, além da monocultura de soja. A Aldeia Bragança, distrito de Belterra, é uma comunidade indígena composta por população da etnia Munduruku – nome que significa ‘formiga vermelha’, inseto de muita força e coletividade. A guerreira e nômade população é originária da região hoje conhecida como Mato Grosso, mas, ao longo de séculos, migrou fixando-se nos Estados do Pará e do Amapá. Os Munduruku têm como atividades de subsistência a pesca, a caça e o plantio de raízes como a mandioca. Embora também sejam adeptos ao catolicismo, possuem profunda e respeitosa relação xamânica com a natureza e os seres elementais da floresta conhecidos como *Encantados*.

Parte do Núcleo de Estudos Amazônicos, o Projeto Amazônia é uma série de ações feitas por grupo de pesquisadores oriundos do Departamento de Design da UnB. O coletivo possui vínculo com Bragança para a realização de pesquisa e oficinas de comunicação. Capiteada pela designer e artista plástica, a Professora Célia Matsunaga, a relação entre as partes inicia-se no ano de 2015, quando acontecem as primeiras expedições à região. Em 2017, dois anos depois, o mestrando em Design pela PUC-Rio, Gustavo da Rosa, passa a fazer parte do projeto na condição de documentarista e professor. À aldeia em questão, dez incursões já foram realizadas com a finalidade de pesquisa etnográfica e docência de disciplinas do audiovisual, informática e inglês. Entretanto, a esse trabalho interessa a menção de somente três desses contatos – as

expedições VIII, IX e X – e de das interações remotas que ocorreram entre as viagens. Momentos em que a relação entre as partes passa a ser de ensino e aprendizagem tecnológica.

Entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, os pesquisadores integrantes do Projeto Amazônia, Célia Matsunaga, Carlos Potiara, Gustavo da Rosa, Aline Resende, Mariana Santos e Manuela Abdala, visitaram a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Esperança de Bragança (Expedição VIII). A viagem foi a primeira mobilização da equipe para a produção de oficinas de comunicação junto à comunidade. Durante o primeiro dia foram conduzidas aulas sobre as etapas da produção audiovisual. Falas sobre o processo de elaboração de roteiro, decupagem fotográfica, fotometria de câmera, iluminação em três pontos, captação de som direto e edição. Os estudantes e professores da aldeia foram divididos em grupos para a execução de exercício de construção de narrativa audiovisual e, entre eles, foram sorteados temas sobre artesanato, ervas medicinais e farinha de mandioca. Coube aos aprendizes a prática de entrevistas e produção de imagens de cobertura. No dia seguinte, a pedido do corpo docente da escola, a temática do encontro consistiu em lições a respeito de informática básica (componentes internos, periféricos e internet).

De número IX, expedição seguinte tomou forma entre 02 e 04 de agosto daquele ano e teve como propósito a doação e montagem de equipamentos audiovisuais e de informática. O recurso destinado a aquisição dos materiais de trabalho foi adquirido graças a projeto desenvolvido pela Royal College of Arts, de Londres, em parceria com a UnB. A travessia foi feita pelos membros Célia, Carlos e Gustavo. Computadores, celulares, *tablets*, câmera e acessórios compunham lista de insumos que materializaram na criação de um laboratório tecnológico na escola da aldeia. Portanto, os esforços da viagem se destinaram na instalação e vistoria dos equipamentos.

A presença de equipamentos audiovisuais e de informática em Bragança possibilitou a continuidade dos encontros didáticos sobre vídeo e computadores. Ainda que remotas, entre os meses seguintes, de setembro a dezembro, onze oficinas foram conduzidas abordando questões sobre nomenclaturas técnicas em inglês, colorização, animação básica (*stop motion*), acessórios, armazenamento e programas de edição de texto.

A Expedição X (28 de fevereiro a 1º de março de 2023) contou com a presença de novos integrantes na equipe. Além de Célia Mastunaga e Gustavo da Rosa, participaram da viagem: Nivalda Assunção, Eneida Figueiredo, Natália Barbosa, Yara Monteiro e Patrícia Silva. Na ocasião oficinas de desenho, cianotipia e audiovisual foram conduzidas. O destaque ficou com a apresentação à aldeia de jogo digital produzido pela graduanda Patrícia: inspirado em Bragança, o jogo consistia na “gameficação” de tarefas do cotidiano da aldeia.

Uma segunda etapa de condução das aulas remotas tem ocorrido desde o mês de abril de 2023. Temas com *softwares* livres, *podcasts*, *lives* e edição audiovisual têm sido não só retomados, mas aprofundados. Os estudantes e professores da EMEF Nova Esperança mostram-se ávidos por conhecimento tecnológico. A relação que esses indivíduos possuem com tecnologia é de muita disciplina e sensibilidade no processo de construção de narrativas. É surpreendente como a comunidade mantém-se interessada por questões de ordem prática inerentes aos usuário de computadores, câmeras e dispositivos móveis.

CONCEITOS

O fenômeno conhecido como persistência retiniana pode ser descrito como a permanência, por alguns instantes, do reflexo de um objeto no fundo dos olhos de um indivíduo (na parte do cérebro conhecida como retina) antes de seu total desaparecimento. Eventos como este tornam possível a ilusão objetivada pelo cinema de imagem em movimento, que tradicionalmente sequencia dezenas de fotogramas por segundo para tanto. No universo audiovisual digital do vídeo, é possível afirmar que não se realiza tentativa de simulação de mobilidade a partir de imagens estáticas, mas o que ocorre é justamente o puro registro das vibrações da luz, do espectro eletromagnético luminoso, em um dado período de tempo.

Vídeo, do latim *videre*, que significa “eu vejo”, é termo comumente empregado como prefixo determinante de característica definidora do estado material de algum substantivo (videoarte, videocassete, videoclipe, videogame, videotape). De acordo com o filósofo francês, Phillipe Dubois, na publicação ‘Cinema, vídeo, Godard’, de 2004, a mencionada mídia propõe-se

a ser tanto um tipo estético quanto um meio de comunicação. Etimologicamente, a palavra partiria de uma ação: ver, olhar, enxergar. No caso, da experiência em primeira pessoa desse gesto ativo de praticar o sentido da visão.

A expressão ‘cibernética’ parte da ideia de movimento. Movimento esse do ser humano que assume a direção de sua existência, desta maneira, corrigindo sua trajetória quando do seu desejo. Para a bióloga Donna Haraway, em seu texto ‘Antropologia do ciborgue’ (2000), o conceito de ciborgue parte da ideia de corpo humano ampliado, expandido. Organismo aprimorado pelo uso da tecnologia a fim de superar sua limitação natural, que inclui enfermidades, más-formações ou até mesmo a morte.

Transcendendo também o pensamento de sujeitos apenas enquanto unidades, a autora segue encadeando seu raciocínio sobre o tema estabelecendo uma metáfora de redes entrelaçadas de organismos híbridos. Corpos enquanto fluxos e intensidades, correntes e circuitos. Entretanto, a noção central da qual este artigo se vale consiste na de identidade: a fusão ou transformação de individualidades. Organismos forasteiros e marginalizados, desviantes à regra padrão, ao universal vigente: pessoas pigmentadas (não-brancas), do gênero feminino ou de orientações sexuais diversas.

Para a conversão dos povos indígenas – habitantes originários do Brasil Colônia – fez-se necessária a prescrição da linguagem da Metrópole. Somente assim seria possível inculcar, nesses indivíduos, conceitos de individualidade e, especialmente, do Deus cristão. Com esse processo de apagamento, o indígena acaba por perder sua alteridade, tornando-se mero reflexo do sujeito opressor. Na iniciativa de sobreposição da cultura europeia à nativa, aboliram-se as diferenças em projeto político de expansão da fé do colonizador. Não foram apenas as paisagens que foram transformadas no processo, os corpos dos povos originários foram também território de alojamento religioso.

Ao depararmos com a situação em que as populações tradicionais contemporâneas se encontram, de um suposto atraso em relação ao sistema econômico e cultural vigente, observamos que a mesma relação de distanciamento também se apresenta quando analisado o aspecto de manutenção das origens de tais populações. Conforme sugere o escritor e crítico

literário Silviano Santiago em seu livro ‘Vale quanto pesa’, de 1982, existiria a necessidade da afirmação dessa ideia de identidades diferentes, que escapam ao padrão de universalidade que o ocidente impõe. Não algo que rejeite o que vem de fora, mas que marque sua diferença por dentro dessa padronização. Não se trataria de um apartar, mas de trazer sua própria (cosmo)visão dentro desse mundo. Este seria um entre-lugar.

DISCUSSÃO

É possível observar a violência que Vilém Flusser, filósofo de origem tcheca, salienta e-xistir no processo de implementação da linguagem de uma população sob o jugo de outra, que seria sua opressora. Desde a extremidade seca dos cinzéis de entalhes em pedras, até as molhadas pontas das penas e pincéis. A cada nova civilização, um novo método de disseminação de ideias é imposto. Uma nova forma de ver o mundo presente, mas também a realidade passada e futura.

Sobre o conceito de inscrição, Flusser cinzela:

Escrever origina-se do latim “scribere”, que significa “riscar” (ritzen). E a palavra grega “graphein” significa “gravar” (graben). Portanto, escrever era originalmente um gesto de fazer uma incisão sobre um objeto, para o qual se usava uma ferramenta cuneiforme (um “estilo”). [...] In-formar é um gesto negativo, orientado contra o objeto. O gesto de um sujeito que avança contra os objetos. [...] É o gesto do querer livrar-se de uma resistência obstinada que os objetos oferecem ao sujeito (FLUSSER, 2010, p.25-26).

A árvore familiar da escrita alfanumérica ocidental é uma história contada pelos sobreviventes dos conflitos, nos explica o autor em sua obra ‘A escrita: há futuro para a escrita?’, organização de 2010 de diversas colunas publicadas no jornal ‘O Globo’. Para ele, o ato de escrever por si só evidenciaria uma consciência histórica hegemônica e autocentrada.

Com vistas a inéditas rotas comerciais, uma Itália dos séculos XV e XVI tornou-se responsável por financiar a expansão marítima propiciada pelo período de grandes navegações ibéricas: empreitadas náuticas que transformaram completa e irremediavelmente a superfície do planeta e seu habitantes. Em busca de alastrar a influência cultural de seus reinos (e frustrados com o repetido fracasso de séculos de cruzadas à Península Arábica), esses marinheiros

atiraram-se ao mar crendo ser no Novo Mundo seu projeto seguinte de predominação (BRAGA et al, 2010).

Em sua ‘Carta ao rei’, o escriba português Pero Vaz de Caminha relata suas primeiras impressões do território brasileiro e seus originários povos (*in* CASAL, 1817). Ao longo do relato do ano de 1500, o autor reconhece a ingenuidade e a pureza dos habitantes nativos, mas adianta a seu suserano a potencialidade de torná-los súditos fiéis, caso da vontade real. Imbuídos da doutrina cristã, tais seres em bruto estado de experimentação, ao aqui desembarcar, transformaram paisagens, apagaram identidades, inscreveram suas crenças nas populações nativas de suas colônias. Para a descoberta foi necessária coragem, audácia, mas, para a colonização, a falsa cordialidade, a espada – diz o crítico literário Silviano Santiago, no livro ‘Vale quanto pesa’, de 1982.

O filósofo francês Michel Foucault esmiúça os princípios de similitude que regeram o pensamento medieval anterior ao advento do nascimento da Ciência Moderna. Em ‘As palavras e as coisas’, publicado em 2000, o leitor é convidado à compreensão do solo epistemológico utilizado para a explicação das coisas do mundo natural, que deu-se por uma métrica de irradiações analógicas.

Uma grande questão da população indígena é sua relação com a fala, com a oralidade. Sua língua falada e vivida é o que preserva sua memória. Os povos originários, para avançarem para o futuro, procuram sempre estar de acordo com sua memória, seu verdadeiro patrimônio. Consideram ser um mapa para o futuro – assim defende Sandra Benites, indígena da etnia *Nhandewa*, curadora do Museu de Arte de São Paulo. O entendimento de mundo das comunidades tradicionais está relacionado com a memória ancestral. Narrativas construídas pela fala experiente dos anciãos de cada etnia. Se faz necessário preservar (para ativar) a memória como desejo de fala e escuta (BENITES, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vive-se em estado de constante escolha. Em constante estado de responsabilidade. Responsividade, ou seja, estado de respostas conscientes. Vive-se em escolha de que valores se fazer manutenção. Em escolha do que perpetuar (BAKHTIN, 1993). O vídeo, como é o caso da própria cultura, pode ser considerado um projeto da mesma. Um processo de produção de valores (ARGAN, 1993).

Somente a partir da consciência da opressão, da apreensão das possibilidades é possível ser livre. E o papel de uma escrita tecnológica para grupos pós-coloniais é o da sobrevivência. A contra-escrita é lugar de ruído, de sátira, de escárnio, de paródia. Resta ao neofascismo o pavor em face da liberdade, da Arte, do diálogo, da poesia, da alegria (SCOTT, 2022).

A violência universalizante é incontestável, mas é o que define as populações pós-coloniais enquanto sujeitos. Ser brasileiro, por exemplo, é um livro em aberto. O fardo civilizacional é justamente a possibilidade dessa persistente reinvenção enquanto existência. O Brasil deve ser espaço de disputa permanente. E o vídeo é apenas uma das chaves para essa constante.

Fruto do empenho e desenvoltura do corpo discente da aldeia, durante a segunda fase das oficinas remotas, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns efetivou os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Bragança como membros de sua equipe de comunicação. Dentro do universo da comunicação audiovisual, trata-se de uma primeira oportunidade para a vida profissional dos alunos envolvidos no projeto.

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. *A história na metodologia do projeto*. São Paulo: Revista Caramelo, 1993.

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. *Towards a philosophy of the act*. Austin: University of Texas Press, 1993.

BRAGA, Marco; GUERRA, Andreia; REIS, José Cláudio. *Breve história da ciência moderna*. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

CASAL, Manuel Aires de. *Corografia brasilica*. Rio de Janeiro: Imprensa Régia, 1817.

FOUCAULT, Michel. *As palavras e as coisas*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

FLUSSER, Vilém. *A escrita: há futuro para a escrita?* Rio de Janeiro: O Globo, 2011.

DUBOIS, Phillipe. *Cinema, vídeo, Godard*. São Paulo: Cosac Naif, 2004.

HARAWAY, Donna; KUNZRU, Hari; TADEU, Tomaz (Org.). *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

SANTIAGO, Silviano. *Vale quanto pesa*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

SCOTT, Paulo. O invasor eterno, a literatura e a democracia. *Jornal Rascunho*. Disponível em: <<https://rascunho.com.br/ensaios-e-resenhas/o-invasor-eterno-a-literatura-e-a-democracia/>>. Acesso em: <16/05/2023>.

2ND INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON SPATIAL METHODS FOR URBAN SUSTAINABILITY. BENITES, Sandra. *An indigenous approach to memory: linking individual past to collective futures*. São Paulo: USP, 2022.

Como citar este texto:

PIRES, Gustavo R.; PEDROSO, Anderson A.; HIGAWA, Célia K. M.; SPITZ, Rejane; PORTINARI, Denise B.; COELHO, Frederico. Vídeo: Contra-escrita Ciborgue – Relatos de Docência junto à Aldeia Bragança. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-10.